

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ВА ПРЕДИАБЕТДА КАРДИОВАСКУЛЯР ХАВФ**Саидова Ф.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳида маҳаллий ва хорижий адабиётлар таҳлили асосида қандли диабет ва предиабетда макроваскуляр асоратларнинг қатламланишига олиб келадиган механизмлар ёритилган, ўлим ва касалликнинг салбий оқибатларини камайтириши учун профилактика чораларининг аҳамияти асосланган. Инсулинга резистентлик 2-тур қандли диабет, шунингдек, умуман метаболик синдром ривожланишининг марказий механизми ҳисобланади. Бу юрак ишемик касаллиги ривожланишига сезиларли ҳисса қўшадиган гипертензия ва дислипидемия каби юрак-қон томир хавф омиллари билан чамбарчас боғлиқ, шунинг учун асоратлар хавфини камайтириши учун нафақат углевод алмашинувининг компенсациясига эришиши, балки бошқа метаболик бузилишларни ҳам кузатиб бориши зарур.

Калит сўзлар: қандли диабет, предиабет, кардиоваскуляр патология, инсулинрезистентлик, гипергликемия

CARDIOVASCULAR RISK IN TYPE 2 DIABETES AND PREDIABETES**Saidova F.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This literature review, based on an analysis of domestic and foreign literature, highlights the mechanisms leading to the superposition of macrovascular complications in diabetes mellitus and prediabetes, and substantiates the importance of preventive measures to reduce mortality and adverse consequences of the disease. Insulin resistance is the central mechanism for the development of type 2 diabetes mellitus, as well as metabolic syndrome in general. This is closely related to cardiovascular risk factors such as hypertension and dyslipidemia, which make a significant contribution to the development of coronary heart disease; therefore, to reduce the risk of complications, it is necessary not only to achieve compensation for carbohydrate metabolism but also to monitor other metabolic disorders.

Keywords: diabetes mellitus, prediabetes, cardiovascular pathology, insulin resistance, hyperglycemia

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ТИПА И ПРЕДИАБЕТЕ**Саидова Ф.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном обзоре литературы на основе анализа отечественной и зарубежной литературы освещены механизмы, приводящие к наслоению макроваскулярных осложнений при сахарном диабете и предиабете, обоснована важность профилактических мер для снижения смертности и неблагоприятных последствий заболевания. Инсулинорезистентность является центральным механизмом развития сахарного диабета 2-типа, а также метаболического синдрома в целом. Это тесно связано с такими сердечно-сосудистыми факторами риска, как гипертензия и дислипидемия, которые вносят значительный вклад в развитие ишемической болезни сердца, поэтому для снижения риска осложнений необходимо не только добиваться компенсации углеводного обмена, но и отслеживать другие метаболические нарушения.

Ключевые слова: сахарный диабет, предиабет, кардиоваскулярная патология, инсулинорезистентность, гипергликемия

e-mail: saidovaferangiz18@gmail.com

Қандли диабет учраши жиҳатидан барқарор ўсиб бораётган ноинфекцион касалликлар қаторига қиради. Маълумки, қандли диабет, бу танадаги инсулиннинг мутлақ ёки нисбий етишмаслигидан келиб чиқадиган касалликдир. 2-тип қандли диабетда инсулин секрецияси микдорий ва сифат жиҳатидан бузилади [4]. 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларнинг кўпчилигида тўқималарнинг инсулинга сезгирлигининг ёмонлашиши бирламчи (ирсий) нуксон ҳисобланади. Агар β-ҳужайралар инсулинрезистентликни енгиш учун инсулин секрециясини етарлича юқори даражада ушлаб тура олма-

са, гипергликемия ривожланади. Ушбу ҳодисалар кетма-кетлиги метаболик синдромли беморларга ҳам, нормал тана вазнига эга беморларга ҳам хосдир [5].

Қандли диабет гипергликемия, микроангиопатия ва полиневропатия синдромларининг жамланмаси сифатида тавсифланиши мумкин. Диабетик ангиопатияларнинг патофизиологияси эндотелиал шикастланишдир, бу тромбоцитларнинг қон томир девор тузилмаларига ёпишиши билан бирга келади. Бир вақтнинг ўзида чиқарилган яллиғланиш медиаторлари вазоконстрикцияга ҳисса қўшади ва томирларнинг ўтказувчанлигини оширади. Гипергликемия эндотелиал дисфункцияни, вазодилататорлар синтезининг пасайишини келтириб чиқаради, шу билан бирга вазоконстрикторлар ва прокоагулянтларнинг чиқарилишини оширади, бу диабетнинг кеч асоратларини ривожланишига ёрдам беради [8].

Бугунги кунда предиабет кўп мақсадли профилактикани талаб қиладиган кардиометаболик ҳолат деб ҳисобланади [2]. Предиабет углевод алмашинувининг бузилишларини ўз ичига олади, бунда қандли диабетнинг клиник намоён бўлиш мезонлари аниқланмайди, аммо қонда глюкоза нормал кўрсаткичлардан юқорироқ бўлади. Бундай оралиқ гипергликемия дислипидемия фонида қандли диабет ва кардиоваскуляр касалликлар ривожланишининг юқори хавфи билан боғлиқ. Глюкозага толерантлик бузилган беморларда углевод алмашинуви бузилмаган одамларга нисбатан юрак ишемик касаллиги ривожланиш эҳтимоли 2 баравар юқори ва кардиоваскуляр касалликлардан ўлим эҳтимоли 1,5 баравар кўп [6]. Шу жиҳатдан, қандли диабет ва предиабетда кардиоваскуляр касалликлар кўшилиш механизмларини ўрганиш ушбу касалликларнинг хавфли асоратларини олдини олиш чораларини излашга замин яратади.

Ушбу **тадқиқотнинг мақсади:** углевод алмашинуви бузилишининг юрак-қон томир патологиялари ривожланиши хавфига таъсири ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилиш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Қандли диабет ва предиабет муаммоси бўйича адабиёт маълумотлари ва электрон манбаларни йиғиш, ўрганиш ва таҳлил қилиш ўтказилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Қандли диабетни ўз вақтида аниқламаслик ўта хавфли, чунки макроваскуляр ва микроваскуляр асоратларнинг ривожланиши оқибатида эрта ўлим хавфи ортиши мумкин.

Васкуляр асоратлар орасида энг кенг тарқалганлари бу миокард инфаркти, инсульт, сурункали буйрак етишмовчилиги, диабетик товон гангрена ривожланиши билан, кўришнинг хиралашуви ва нейропатия каби асоратлардир [3]. 2-тип қандли диабет ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги боғлиқлик кўплаб тадқиқотлар натижалари асосида исботини топган. Хусусан, Framingham тадқиқотида диабет юрак-қон томир касалликлари хавфини эркакларда 2 баравар ва аёлларда 3 баравар ошириши қайд этилган [7]. Қандли диабет ёш, гипертония, чекиш, гиперхолестеринемия ва чап қоринча гипертрофияси каби нисбий хавфлар бартараф этилганидан кейин ҳам юрак-қон томир касалликлари учун асосий мустақил хавф омили бўлган. Хитой аҳолиси орасида ўтказилган тадқиқот ҳам қандли диабетда ҳам, метаболик синдромда ҳам кардиоваскуляр патология хавфи юқорилигини кўрсатди [8]. Бундан ташқари, 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда ўлим кўпинча микроваскуляр асоратларга қараганда макроваскуляр асоратларнинг натижаси эканлиги ва касалликни башоратлаш учун макроваскуляр асоратларни минималлаштиришга қаратилган омиллар ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги қайд этилди [8].

Гипергликемия диабетдаги асосий патологик жараён бўлганлиги сабабли, бир қатор тадқиқотлар диабетик беморларда гликемияни интенсив пасайтиришнинг юрак-қон томир натижаларига таъсирини ўрганишга бағишланган бўлиб, бу инсулин терапиясини эрта бошлаш, кўпинча базис-болус схемага мувофиқ юқори дозаларда юборишдан иборат бўлди. 2-тип қандли диабет беморларда гликемияни интенсив пасайтириш натижалари ўрганилди. Бунда гликемик назорат кучайтирилган гуруҳларда анъанавий қандни пасайтирувчи препаратлар қўлланилган гуруҳга нисбатан барча диабетик асоратларнинг 12% га камайиши ва микроваскуляр асоратларнинг 25% га камайиши қайд этилди. Шунингдек, интенсив терапия олган беморларда диабетнинг макроваскуляр асоратларини камайишига мойиллик аниқланди, аммо бу статистик аҳамиятга эга эмас эди [21].

Демак, 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларнинг ҳаётига асосий таҳдид диабетик макроваскуляр асоратлардир. Қандли диабет билан оғриган беморларда коронар юрак касаллиги хавфи 2-4 баравар юқори, ўткир миокард инфаркти 6-10 баравар юқори ва миокард инфаркти умумий аҳолига қараганда 2-6 баравар юқори эканлиги қайд этилди [2]. Қандли диабет сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишининг муҳим сабабларидан биридир. Чет эл эпидемиологик тадқиқотлари шуни кўрсатадики, 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларнинг тахминан 12%и сурункали юрак етишмовчилиги белгиларига эга ва сурункали юрак етишмовчилиги билан касалланган одамларнинг 15-26%и 2-тип диабетдан азият чекмоқда [11].

Қандли диабетда сурункали юрак етишмовчилиги ривожланиши учун коронар артерия макроангиопатияси, миокарднинг таркибий тузилиши, миокардодистрофия ва нейропатия асос бўлиб хизмат қилади [10]. Хорижий тадқиқотлар маълумотларига кўра, сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд 2-тип қандли диабетда ўлим юрак етишмовчилиги белгиларисиз диабетга қараганда 12 баравар юқори [9].

Америка юрак Ассоциацияси қандли диабетнинг юрак-қон томир касалликлари билан жуда яқин алоқаси туфайли диабетни кардиоваскуляр патология эквиваленти деб ҳисоблашига олиб келди [19]. Айнан диабетик макроваскуляр қон томир зарарланишининг оғирлигига қараб, қандли диабет билан оғриган беморларнинг ҳаёт давомийлиги башоратланиши мумкин. Ҳар йили дунё бўйлаб диабет туфайли 4 млн киши ўлади [20]. Сўнгги ўн йилликларда ўткир диабетик асоратлар (кома)дан ўлим сезиларли даражада камайди ва умумий ўлим таркибида юрак-қон томир патологиясининг улуши 50-60% гача ошди [15]. Америка диабет ассоциацияси маълумотларига кўра, 2-тип қандли диабетда кардиоваскуляр патологиядан ўлим микроваскуляр асоратлар ва диабетик комалардан 70 баравар кўп. Қандли диабет билан оғриган ўткир коронар синдромли беморларда касалхонада ўлим ҳам диабетсиз беморларга нисбатан анча юқори (16,9%) (5,2%) [18]. Миокард инфарктининг ўткир даврида ўлим хавфининг ортиши диабет билан оғриган беморларда кейинги бир неча йил давомида сақланиб қолади. Қандли диабетда миокард инфарктдан кейинги биринчи йилда ўлим 15-34%ни ташкил қилади ва кейинги беш йил ичида 45%га етади [11]. Хорижий тадқиқотларга кўра, 2-тип қандли диабет беморларида реваскуляризациядан кейин омон қолиш даражаси ҳам анча паст [9].

Айниқса, қандли диабетга юрак етишмовчилиги қўшилганда летал оқибатлар тез-тез содир бўлади ва Framingham тадқиқотига кўра, унинг хавфи диабетсиз одамларга қараганда эркаларда 2,4 баравар, аёлларда эса 5,1 баравар юқори. Атероген дислипидемия ва артериал гипертензия қандли диабетда да юрак-қон томир асоратларининг шубҳасиз башоратчилари ҳисобланади [13].

Ҳозирги вақтда 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда юрак-қон томир асоратлари ривожланишида гипергликемиянинг ўрни тўлиқ изоҳланмаган. Илмий тадқиқотларга кўра, HbA_{1c} даражаси 6,5%дан кам бўлган глюкозага толерантлик бузилган одамларда юрак-қон томир касалликлари билан касалланиш 2 баравар юқори ва юрак-қон томир ҳодисаларидан ўлим даражаси углевод алмашинуви бузилган одамларга қараганда 1,5 баравар юқори [17]. Постпрандиал гликемиянинг ортиқча даражаси юрак-қон томир асоратлари ривожланиши учун айниқса ноқулай прогностик аҳамиятга эга. DECODE тадқиқоти натижаларига кўра, овқатдан кейин 2 соат ўтгач глюкоза даражасининг ошиши наҳордаги гликемия даражасига қараганда юрак-қон томир патологияси туфайли ўлимни аниқроқ башорат қилувчи ҳисобланади. Постпрандиал гипергликемия қийматлари 11,1 ммоль/л дан катта бўлганда максимал ўлим даражаси кузатилади, қийматнинг 2,0 ммоль/л га пасайиши қандли диабетда ўлимни 20-30%га камайтириши мумкин [23].

Гипергликемиянинг атерогенез жараёнига ва кардиоваскуляр патология ривожланиш хавфига таъсири умумий эндотелиал дисфункцияни эрта шакллантириши ва оксидловчи стрессни кучайтириши орқали амалга оширилади. 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда сурункали гипергликемия қон томир деворида гликозириланган метаболик маҳсулотларнинг тўпланишига олиб келади, бу айланиб юрган моноцитларнинг эндотелийга ёпишиши ва уларнинг қон томирлари интимасига кириб бориши таъсирини кучайтиради [12]. 2-тип қандли диабетнинг ривожланишида периферик тўқималарда инсулинрезистентликни енгиш учун компенсатор жавоб реакцияси сифатида гиперинсулинемия ҳамроҳлик қилади [16]. Инсулинрезистентлик ва юқори зичликдаги липопротеидлар (ЮЗЛП) холестеринининг паст даражалари ўртасидаги яқин боғлиқлик аниқланди [14].

Қандли диабет билан боғлиқ гипергликемия ва гиперинсулинемия капиллярларнинг шикастланишига, миокард фиброзига ва митохондрия дисфункция билан миокард гипертрофиясига олиб келади [12]. Кардиомиоцитларда ёғ бирикмалари ёки липид томчилари билан липотоксиклик ҳам кузатилади [22]. Бундан ташқари, юқори оксидланиш жараёни ва яллиғланиш юрак фиброз ва гипертрофияси сабаб бўлади [14]. Олинган барча ушбу маълумотлар 2-тип қандли диабетда миокарднинг метаболик самарадорлиги кескин пасайганлигини кўрсатади, яъни диабетик юрак бир хил ишни бажариш учун соғлом юракдан кўра кўпроқ кислород талаб қилади [18]. Шуни таъкидлаш керакки, юракнинг энергия субстратларини гликоген ва триглицеридлар шаклида сақлаш қобилияти чекланган, шунинг учун юракнинг фаолияти унинг гликоген ёки ёғ кислоталарини қабул қилиш ва улардан фойдаланиш қобилиятига боғлиқ [11].

“Диабетик кардиомиопатия” коронар артериялар, артериал гипертензия ва клапан нуқсонларининг сезиларли зарарланиши бўлмагандаги юрак дисфункциясини таърифлаб берадиган атама бўлиб хизмат қилади. Айрим тадқиқотлар натижаларига кўра, инсулинрезистентлик ва

гиперинсулинемия ёш, тана вазни, қон босими, липид ва углевод алмашинувининг бузилиши, чекиш ва жисмоний фаолиятдан қатъий назар миокард инфаркти ва юрак ишемик касаллиги билан боғлиқ ўлим учун хавф омиллари ҳисобланади [19, 20]. Гиперинсулинемия ангиография натижаларига кўра коронар атеросклероз хавфини оширади ва ундан ўлимнинг кўпайиши билан боғлиқ [24]. 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда коронар патологиянинг клиник хусусиятлари бўлиб клиник жиҳатдан намоён бўлган юрак ишемик касаллигининг эрта ривожланиши ва агрессив кечиши, гендер фарқларининг йўқлиги ва тўсатдан ўлим хавфи юқори бўлган оғриксиз (соқов) шаклларнинг юқори салмоғи ҳисобланади. Атеросклеротик қон томир зарарланишининг олдини олишда асосий анъанавий ва диабетга хос юрак-қон томир хавф омиллари (сурункали гипергликемия, атероген дислипидемия ва гипертония) билан курашиш муҳим аҳамиятга эга [1].

Шундай қилиб, юрак ишемик касаллигининг характерли клиник кўриниши йўқлиги билан атеросклеротик қон томир зарарланишининг эрта ривожланиши, коронар артерияларда фақат сезиларли ўзгаришлар бўлганда клиник манзаранинг намоён бўлиши қандли диабетда кардиоваскуляр патология ташхисини мураккаблаштиради ва 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда юрак-қон томир патологияси клиник белгилар бўлмаса ҳам эрта скрининг зарурлигини белгилайди.

Хулоса. 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда диабетик васкуляр асоратларнинг преคลินิก диагностикаси ҳамда клиник аломатларгача қон томирлар зарарланиши босқичида атеросклероз ривожланишга самарали таъсир этиш имкониятларининг мавжудлиги кардиоваскуляр патологиянинг олдини олишда ўта муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алимов А.В., Хайдарова Ф.А., Исмаилов С.И. и др. Экономически эффективная модель скрининга сахарного диабета 2-го типа в Республике Узбекистан // Вестник экстренной медицины. – 2021. – Т.14, № 3. – С. 60-71.
2. Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Имаева А.Э. и др. Предиабет: распространенность, ассоциации с сердечно-сосудистыми факторами риска и вклад в выживаемость в российской популяции // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2024. – № 23(5). – С. 34-44.
3. Бирюкова Е.В., Морозова И.А., Капустина Л.А. Сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания // Поликлиника. – 2020. – № 5. – С. 14-19.
4. Камалов Т.Т., Юнусова А.Б. Динамика распространенности сахарного диабета второго типа и ожирения в Узбекистане и в г. Ташкенте // Центральное азиатский эндокринологический журнал. – 2024. – Т.4, № 1. – С.104-110.
5. Мамедов М.Н., Сушкова Л.Т., Исаков Р.В. и др. Оценка нарушений липидного обмена и гипергликемии в открытой популяции 30-69 лет: результаты многоцентрового исследования // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2023. – № 22(6). – С. 3597.
6. Шабалин В.В., Гринштейн Ю.И., Руф Р.Р. и др. Распространенность нарушений углеводного обмена и ассоциация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в крупном сибирском регионе // Российский кардиологический журнал. – 2022. – № 27(5). – С. 22-29.
7. Breyer M.K., Ofenheimer A., Altziebler J. et al. Marked differences in prediabetes and diabetes associated comorbidities between men and women — epidemiological results from a general population-based cohort aged 6-80 years — the LEAD (Lung, hEart, sociAl, boDy) study. Eur J Clin Invest. 2020:e13207.
8. Cai X, Zhang Y, Li M, et al. Association between prediabetes and risk of all cause mortality and cardiovascular disease: updated meta-analysis. BMJ. 2020;370:2297.
9. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal. 2020;41(2):255-323.
10. Huang JY, Tse YK, Li HL, et al. Prediabetes Is Associated With Increased Risk of Heart Failure Among Patients With Atrial Fibrillation. Diabetes Care. 2023;46(1):190-6.
11. Hui Y., Wang J., An Y. et al. Premature death and risk of cardiovascular disease in young-onset diabetes: A 23-year follow-up of the Da Qing Diabetes Study. Endocrine. 2019; 65: 46-52.
12. Jaquenod De Giusti C, Palomeque J, Mattiazzi A. Ca²⁺ mishandling and mitochondrial dysfunction: a converging road to prediabetic and diabetic cardiomyopathy. Pflugers Arch. 2022;474:33-61.
13. Liang Y, Wang M, Wang C, et al. The Mechanisms of the Development of Atherosclerosis in Prediabetes. International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(8):4108.
14. Mahat R.K., Singh N., Rathore V. et al. Cross-sectional correlates of oxidative stress and

inflammation with glucose intolerance in prediabetes. *Diabetes Metab Syndr*. 2019; 13(1): 616-621.

15. Michel A, Mando R, Waheed M, et al. Prediabetes associated with an increase in major adverse cardiovascular events. *J Am Coll Cardiol*. 2021;77(18, Suppl. 2):14.

16. Ormazabal V, Nair S, Elfeky O, et al. Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. *Cardiovasc Diabetol*. 2018;17:122.

17. Pop-Busui R, Januzzi JL, Bruemmer D, et al. Heart Failure: An Underappreciated Complication of Diabetes. A Consensus Report of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2022;45(7):1670-90.

18. Samson SL, Vellanki P, Blonde L, et al. American Association of Clinical Endocrinology Consensus Statement: Comprehensive Type 2 Diabetes Management Algorithm – 2023 Update. *Endocr Pract*. 2023;29(5):305-40.

19. Serlachius A., Elovainio M., Juonala M. et al. The Association Between Social Support, Body Mass Index and Increased Risk of Prediabetes: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. *Int J Behav Med*. 2017; 24(2): 161-170.

20. Tang O, Matsushita K, Coresh J, et al. Mortality Implications of Prediabetes and Diabetes in Older Adults. *Diabetes Care*. 2020;43(2):382-8.

21. Wang T, Lu J, Su Q, et al. 4C Study Group. Ideal Cardiovascular Health Metrics and Major Cardiovascular Events in Patients With Prediabetes and Diabetes. *JAMA Cardiol*. 2019;4(9):874-83.

22. Wu Jd, Liang DI, Xie Y. Prediabetes and risk of heart failure: the link grows stronger. *Cardiovasc Diabetol*. 2021;20:112.

23. Zhang Y, Pan XF, Chen J, et al. Combined lifestyle factors and risk of incident type 2 diabetes and prognosis among individuals with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. *Diabetologia*. 2020;63(1):21-33.

24. Zieleniewska NA, Jamiołkowski J, Chlabicz M, Łukasiewicz A, Dubatówka M, Kondraciuk M, Sowa P, Kowalska I, Kamiński KA. The impact of prediabetes on preclinical atherosclerosis in general apparently healthy population: A cross-sectional study. *PLoS One*. 2024;19(10):e0309896.

Иқтибос учун: Саидова Ф.И. 2-тип қандли диабет ва предиабетда кардиоваскуляр хавф // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 700–704. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20228794>